

Personenzentriert kooperieren – (Einrichtungs-)Grenzen überwinden

EINE HANDREICHUNG FÜR EINE GELINGENDE
KOOPERATION IM KONTEXT KOMPLEXER
BEHINDERUNG

UTE BREUER | CATRIN BURGARDT | JULE WIECHERS
M.A. REHABILITATIONSWISSENSCHAFTEN | UNIVERSITÄT ZU KÖLN |
HUMANWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT | DEPARTMENT FÜR HEILPÄDAGOGIK
UND REHABILITATION | LEHRSTUHL FÜR PÄDAGOGIK UND REHABILITATION BEI
MENSCHEN MIT GEISTIGER UND KOMPLEXER BEHINDERUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Relevanz des Themas	1
2. Faktoren gelingender Kooperation	4
3. Das Muster zur einrichtungsübergreifenden Kooperationsplanung	7
4. Personenzentrierte Methoden für die individuelle Ausgestaltung der einrichtungsübergreifenden Kooperation	9
Literatur	12
Anhang.....	15

Abkürzungsverzeichnis

BEI_NRW	Bedarfsermittlungs-Instrument Nordrhein-Westfalen
BTHG	Bundesteilhabegesetz
MmkB	Mensch(en) mit komplexer Behinderung
UK	Unterstützte Kommunikation
UN-BRK	Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen

Vorwort

Wie kann Kooperation zwischen Einrichtungen in der Lebenswirklichkeit von Menschen mit komplexer Behinderung gelingen? Zur Beantwortung dieser Frage sollen die Ergebnisse der vorliegenden Handreichung beitragen. Sie liefert Anregungen und einen Ansatzpunkt, um gemeinsam mit allen Beteiligten individuelle und personenzentrierte Methoden zur gelingenden Kooperation zu entwickeln. Die Handreichung richtet sich an alle Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe, Unterstützer:innen von Menschen mit komplexer Behinderung und alle Personen, die Interesse an diesem Thema haben. Diese Handreichung wurde im Rahmen des Masterstudiengangs „Rehabilitationswissenschaften“ an der Universität zu Köln erarbeitet.

1. Einführung und Relevanz des Themas

Um welchen Personenkreis geht es?

Die vorliegende Handreichung widmet sich der Fragestellung, wie Kooperation zwischen Einrichtungen für **Menschen mit komplexer Behinderung** gelingend geplant und gestaltet werden kann. Im Folgenden wird der Personenkreis durch „MmkB“ abgekürzt, oder mit dem Begriff „Klient:innen“ bezeichnet.

Es gibt keine einheitliche Definition und Bezeichnung des Personenkreises (Bernasconi, 2023, S. 215f.). MmkB kommunizieren i.d.R. nicht verbalsprachlich (Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.) und sind einem erhöhten Exklusions- und Stigmatisierungsrisiko ausgesetzt. Deshalb sind sie in ihrer Teilhabe gefährdet (Fornefeld, 2021, S. 20). Die Komplexität der Behinderung liegt in der Vielschichtigkeit ihrer Lebensbedingungen und nicht bloß in ihrer Beeinträchtigung und ihrem Unterstützungsbedarf begründet (Fornefeld, 2008, S. 77; 2021, S. 38). Das Leben von MmkB ist zudem stark davon geprägt, dass sie in jedem Lebensalter sehr intensiv von verschiedenen Professionen in unterschiedlichen Lebensbereichen erzogen, betreut, therapiert und versorgt werden (Fornefeld, 2021, S. 30). Die Lebensbereiche Wohnen, Arbeit, Bildung und Freizeit von MmkB spielen sich dementsprechend häufig in institutionellen Kontexten ab, die im Folgenden als „**Einrichtungen der Eingliederungshilfe**“ bezeichnet werden. Dazu zählen u.a. verschiedene Wohneinrichtungen sowie sogenannte „Werkstätten für behinderte Menschen“ (WfbM).

Was braucht dieser Personenkreis von Fachkräften in der Eingliederungshilfe?

Menschen mit komplexer Behinderung haben die gleichen Bedürfnisse wie Menschen ohne Behinderung. Sie haben jedoch andere Bedarfe, um diese Bedürfnisse im Alltag erfüllen zu können (Dins, Smeets & Keeley, 2022, S. 69ff.). Im Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist das Recht auf **Selbstbestimmung** für MmkB festgeschrieben. Dabei wird Selbstbestimmung als ein Prozess verstanden. Dieser ermöglicht es den Klient:innen, die eigenen Bedürfnisse durch die Unterstützung des begleitenden Umfelds mit der sozialen Umwelt abzugleichen und zu erfüllen (Lamers, Musenberg & Sansour, 2021, S. 254f.).

Der Begriff der **Personenzentrierung** geht von dieser Selbstbestimmung des Individuums aus und beschreibt Individuallösungen, die aufgrund der persönlichen Bedarfe entwickelt werden, um die Bedürfnisse befriedigen zu können. Die Aufgabe der Mitarbeitenden in der Eingliederungshilfe besteht darin, mit der betreffenden Person gemeinsam herauszufinden und abzustimmen, wo der Unterstützungsbedarf liegt, welche Ziele verfolgt werden sollen und wie diese erreicht werden können. Traditionelle Abläufe sollten hierfür hinterfragt werden, damit Strukturen, Prozesse und Aktivitäten nach den individuellen Bedürfnissen der Klient:innen ausgerichtet werden können (Dins et al., 2022, S. 69ff.). So soll die Fremdbestimmung abgelöst und **Teilhabe** ermöglicht werden (Giertz, Große & Röh, 2022, S. 55f.). Der Wille des MmkB steht dabei immer im Zentrum (Bäcker, Brinker, Enste, Gietl, Kubny & Roters, 2023, S. 172).

Warum ist (einrichtungsübergreifende) Kooperation für diesen Personenkreis so wichtig?

Da die Lebenswelt von MmkB durch Multiprofessionalität geprägt ist, bedarf es einer engen **Kooperation** aller Beteiligten, um den Unterstützungsbedarf umsetzen zu können (Lamers et al., 2021, S. 203ff.). Die Mitarbeitenden in den verschiedenen Einrichtungen der Eingliederungshilfe stellen unterschiedliche Zugänge zum Individuum her und betrachten die ihnen anvertrauten Personen, vor dem Hintergrund ihrer zugewiesenen Aufgabe und ihrer professionellen und persönlichen Einstellung, auf unterschiedliche Weise. So kommen die Fachkräfte auch zu unterschiedlichen Einschätzungen über die subjektiven Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Verhaltensweisen der Menschen (Beck & Franz, 2019, S. 147).

Durch Kooperation können Ressourcen gebündelt und ausgeschöpft werden. Ebenso können Hindernisse und vernachlässigte Potentiale aufgezeigt werden, welche dann gemeinsam überwunden und nutzbar gemacht werden können (Lamers et al., 2021, S. 203ff.). Die Umsetzung der Forderungen nach einer möglichst barrierefreien Lebenswelt und einem umfassenden Verständnis der Lebensrealität für und von MmkB kann nur mit allen Unterstützer:innen aus allen Lebensbereichen der Person gelingen (Fischer, 2019, S. 392f.).

Es ist demnach wichtig, dass Mitarbeitende von Einrichtungen der Eingliederungshilfe ihre Zuständigkeit für MmkB nicht als isolierte Hilfe betrachten, sondern im Sinne der Ganzheitlichkeit in einer systemischen Sichtweise als einen Lebensbereich von mehreren. Der MmkB steht dabei im Mittelpunkt der Kooperation und gestaltet diese im besten Sinne methodisch und inhaltlich mit. Dies stellt besondere Anforderungen an die Kommunikation zwischen den beteiligten Personen.

MmkB leben in komplexen Lebensrealitäten. Ihre Teilhabe ist aufgrund eines hohen Exklusions- und Stigmatisierungsrisikos gefährdet. Dabei haben sie die gleichen Bedürfnisse wie Menschen ohne Behinderung auch. Sie benötigen jedoch eine durch das Umfeld individualisierte und personenzentrierte Unterstützung. Diese wird in einer gemeinsamen Lebenswirklichkeit ermittelt und durch die Kooperation des Unterstützer:innenkreises in der Lebensrealität umgesetzt. Ob Teilhabe gelingt, hängt demnach auch von der Kooperation aller am Leben der Person mit komplexer Behinderung Beteiligten ab.

Wie wird Kooperation zwischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe in der Praxis umgesetzt?

Um sich der Praxisorientierung anzunähern, wurde im Rahmen der vorliegenden Handreichung zunächst eine intensive Literaturrecherche durchgeführt. Obwohl die Kooperation mit Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung zunehmend Einzug in Theorie und Praxis findet (Schuppener, 2013, S. 208), zeigte sich in der Recherche zu dieser Handreichung eine Forschungslücke im Bereich der personenzentrierten Kooperation zwischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Da diese elementar wichtig ist, um die Lebensrealität von MmkB zu

verstehen und Teilhabe zu ermöglichen, wurden zur Erstellung der vorliegenden Handreichung eine Gruppendiskussion und eine schriftliche Befragung in Form von Fragebögen durchgeführt. Das Ziel dabei war herauszufinden, wie Kooperation in der Praxis gelebt wird und wie der personenzentrierte Austausch mit den Klient:innen stattfindet.¹

Abb. 1: Ergebnisse der durchgeführten Gruppendiskussion und Interviews (eigene Darstellung)²

Die Kooperation mit anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe gaben alle befragten Personen als relevant an, jedoch findet diese nicht in jeder Einrichtung statt oder die Teilnehmenden gaben an, mit dieser nicht zufrieden zu sein. Wenn die Einrichtungen – beispielsweise Wohnen und Werkstatt – demselben Träger unterliegen, sind die Kommunikationswege direkter und die Mitarbeitenden bewerten den Austausch untereinander positiver.

Abb. 2: Ergebnisse der durchgeführten Gruppendiskussion und Interviews im Hinblick auf die Wünsche der Teilnehmenden (eigene Darstellung)

¹ Insgesamt haben 25 Personen an der schriftlichen Befragung in Form von teilstandardisierten Fragebögen teilgenommen. Davon machen 18 Personen aktuell eine Ausbildung im Bereich der Heilerziehungspflege, 5 Personen arbeiten als Fachkraft im Bereich Wohnen, eine Person arbeitet in einer Tagesförderstätte und eine Person übt beratende Tätigkeiten in einer Komplexeinrichtung aus. An der Gruppendiskussion waren 6 Personen beteiligt, die im Bereich Wohnen arbeiten.

² Erläuterung der Abbildung: links dargestellt sind die Themen, über welche sich die Fachkräfte austauschen; in der Mitte die Kommunikationsmittel und -methoden, welche dafür genutzt werden und rechts die geschilderten Problematiken in der Zusammenarbeit.

Insgesamt findet der Austausch dabei jedoch oft über die Köpfe der MmKB hinweg statt. Die Ergebnisse fokussieren die Perspektive, dass MmKB häufig nur dann an Gesprächen beteiligt werden, wenn sie verbalsprachlich dazu in der Lage sind. Dies stellt ein Problem dar, da der Personenkreis zwar häufig über eine nicht ausreichende Verbalsprache verfügt, jedoch im Sinne der Personenzentrierung bedarfsorientiert mit einbezogen werden soll. Das Ergebnis entspricht nicht dem rechtlich verankerten Prinzip der personenzentrierten Kommunikation. Folglich ist auch die Teilhabe an dieser Stelle eingeschränkt.

„Über den eigenen Tellerrand zu schauen“ und sich dafür zu interessieren, wie das Leben der betreuten MmKB in anderen Bereichen aussieht, welche Erfahrungen hier existieren und welche Ziele verfolgt werden, scheint also sehr gewinnbringend. Damit eine solche Zusammenarbeit im Sinne einer kontinuierlichen inhaltlichen Kooperation zielgerichtet über Einrichtungsgrenzen hinweg personenzentriert geplant und gelingen kann, soll diese Handreichung einige Anregungen bieten.

Im Folgenden soll zunächst ein Blick auf die Bedingungen geworfen werden, die eine gelingende Kooperation ausmachen.

2. Faktoren gelingender Kooperation

Die strukturelle Ebene

In der Literatur wird immer wieder die Wichtigkeit von Transparenz und klaren Absprachen betont: Ziele sollten gemeinsam festgelegt werden; sie bilden die Voraussetzung für Kooperation (Lamers et al., 2021, S. 205, 211). Das Erreichen der Ziele sollte mittels der Festlegung eines konkreten, regelgeleiteten Vorgehens mit klarer Aufgabenverteilung angestrebt werden (Koslowski, 2013, S. 32; Spieß, 2021; Fischer, 2019, S. 397).

Es ist sinnvoll, alle verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten auf Ebene Einzelner sowie des gesamten Teams in der Kooperationsplanung gerade auch unter dem Zeitaspekt zu berücksichtigen, um Überlastungen vorzubeugen (Koslowski, 2013, S. 32; Fischer, 2019, S. 396).

Für ein empathisches Verständnis der Mitarbeitenden der jeweils anderen Einrichtung scheint zudem ein Einblick in Arbeitsablauf und Arbeitsbedingungen dieser sehr sinnvoll. Dies könnte beispielsweise durch Hospitationen erfolgen, aber auch durch Videos und ähnliche Zugänge. Voraussetzungen für gelingende Kooperation sind darüber hinaus eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen und Personen bei gleichzeitiger Autonomie der kooperierenden Einrichtungen. Die Zuverlässigkeit aller Beteiligten stellt ebenfalls eine wesentliche Gelingensbedingung dar, genauso wie ein stetiger Informationsaustausch (Koslowski, 2013, S. 32; Spieß, 2021).

Als zentrale Gelingensbedingung soll an dieser Stelle die kontinuierliche Reflexion des Kooperationsprozesses betont werden (Koslowski, 2013, S. 32; Fischer, 2019, S. 397). Dies ist im Falle der personenzentrierten Kooperation zwischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe u.a. hinsichtlich des Miss- und Gelingens der Zusammenarbeit, der zur Kooperation eingesetzten Methoden und unterschiedlicher Erwartungen und Haltungen sinnvoll.

Abschließend kann im Zuge einer Kooperationsausgestaltung über Möglichkeiten nachgedacht werden, wie die Beteiligten durch Fortbildungen oder auch im Prozess durch Supervisionen bei der Kooperation besser unterstützt werden bzw. kooperationsförderliche Eigenschaften und Wissen erwerben können (Fischer, 2019, S. 399).

Strukturelle Gelingensfaktoren für Kooperation sind gemeinsame Ziele, klare Absprachen, kontinuierlicher Austausch, ressourcensparender Ablauf, gleichberechtigte Zusammenarbeit und stetige Reflexion.

Die Ebene der einzelnen Beteiligten

Aufseiten der einzelnen kooperierenden Personen können einige Merkmale und Einstellungen ausgemacht werden, die sich günstig auf die Zusammenarbeit auswirken. Zuerst ist hier ein Interesse an der Kooperation zu nennen (Koslowski, 2013, S. 33). Dies lässt sich herbeiführen, indem die Person einen Nutzen in der Zusammenarbeit sieht (Lamers et al., 2013, S. 212). In unserem Kontext ist die Verbesserung der Teilhabe der Klient:innen als motivierendes Ziel zu nennen, sowie weitere motivationsförderliche Aspekte, wie z.B. geringer Zeitaufwand. Günstig auf Kooperation wirken sich des Weiteren Kommunikationskompetenzen der Beteiligten und Reflexionsfähigkeit hinsichtlich der eigenen Schwächen und Perspektive aus (Koslowski, 2013, S. 33; Fischer, 2019, S. 399; Lamers et al., 2021, S. 210). Auch das Respektieren der Kooperationspartner:innen als Personen wie als Fachkräfte mit ihren fachbezogenen Kompetenzen und Perspektiven ist eine wesentliche Bedingung (Lamers et al., 2021, S. 212). Hervorzuheben ist außerdem Empathiefähigkeit, die ein Hineinfühlen in die und Offenheit für die Perspektive, Lebenslage und die Bedürfnisse der anderen mit sich bringt, und Konfliktlösebereitschaft und -kompetenz (Fischer, 2019, S. 396ff.).

In der Literatur wird immer wieder gegenseitiges Vertrauen betont, weswegen diesem eine wesentliche Stellung beigemessen werden kann. Dieses Vertrauen kann sich an die anderen an Kooperation beteiligten Personen oder Einrichtungen richten, aber auch ein Vertrauen in das Gelingen der Kooperation im Sinne einer Zuversicht bzw. eines Erfolgsversprechens ist förderlich (u.a. Koslowski, 2013, S. 33; Fornefeld, 2021, S. 67; Spieß, 2021). Hier gilt es demnach Bedingungen zu schaffen, in denen sich Vertrauen entwickeln kann.

Personale Gelingensfaktoren für Kooperation sind Interesse an der Zusammenarbeit, Kommunikationskompetenz, Reflexionsfähigkeit, Empathie, Wertschätzung und Vertrauen in alle Beteiligten und das Gelingen der Kooperation.

Kooperation mit Menschen mit komplexer Behinderung

Im Vorfeld (vgl. Kapitel 1) wurde bereits auf die Essentialität der Kooperation und Kommunikation *mit* MmkB statt *über* sie hingewiesen. Fornefeld (2021, S. 176) spricht von einer „Kooperativ-kommunikative[n] Beziehung zwischen Mensch mit Komplexer Behinderung und Fachkraft als Kern teilhabeorientierter Lebensbegleitung“.

Wechselseitiges Verstehen und Vertrauen zwischen Fachkraft und Person mit komplexer Behinderung in die Kompetenz des jeweils anderen, ist im Kooperationsprozess besonders wichtig und darüber hinaus Voraussetzung für gelingende Teilhabe (Fornefeld, 2021, S. 64ff.).

Die Kooperation sollte ermöglichen, dass zeitweise die hierarchische Beziehung zwischen Fachkraft und Person mit komplexer Behinderung durch eine gleichberechtigte Zusammenarbeit abgelöst wird, in der beide gemeinsam Entscheidungen treffen (ebd., S. 70). Diese Anerkennung des MmkB als gleichberechtigte:n und notwendige:n Kooperationspartner:in ist essenziell für gelingende Kooperation (Lamers et al. 2021, S. 208). MmkB sollten als „Expert:innen für ihre Bedürfnisse“ (ebd., S. 208) anerkannt und als solche als unverzichtbar für den Informationsaustausch über sie angesehen werden.

Das folgende Kapitel liefert Anregungen, wie die Kooperation zwischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe konkret und personenzentriert geplant und gestaltet werden kann.

Schlussfolgerungen für Fachkräfte der Eingliederungshilfe - Die personenzentrierte Kooperation sollte folgende Elemente berücksichtigen	
1.	Niedrigschwellig , wenig zeitaufwendig
2.	Zeit für regelmäßigen Austausch, Absprachen und Reflexion (evtl. feste Zeitfenster bestimmen)
3.	Schaffung von Bedingungen, in denen sich Vertrauen entwickeln kann
4.	Einblick in das jeweils andere Arbeitsfeld gewähren, um ein gegenseitiges Verstehen zu ermöglichen (z.B. durch Hospitationen)
5.	Gemeinsames Festlegen von Zielen, dabei die Sinnhaftigkeit der Kooperation verdeutlichen (u.a. Teilhabe)
6.	Gleichberechtigte und wertschätzende Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und Menschen mit komplexer Behinderung
7.	Anerkennung von Menschen mit komplexer Behinderung als unverzichtbare „Expert:innen ihrer selbst“ in der Kooperation
8.	Kontinuierliche Reflexion (der verschiedenen Haltungen, der Methoden...)

Abb. 3: Zentrale Elemente der personenzentrierten Kooperation zwischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe (eigene Darstellung)

Praktische Anwendung

3. Das Muster zur einrichtungsübergreifenden Kooperationsplanung

Wie aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion und der schriftlichen Befragung in Form von teilstandardisierten Fragebögen zu entnehmen ist, wünschen sich viele Fachkräfte eine intensivere Kooperation mit den Institutionen der anderen Lebensbereiche ihrer Klient:innen. Genannt wurden in diesem Zusammenhang der Wunsch nach verbindlichen Zeiten zum Austausch, regelmäßige interinstitutionelle Treffen, eine einheitliche Dokumentation und grundsätzlich der Aufbau einer Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 1). Außerdem sollten alle genannten Gelingensfaktoren für eine personenzentrierte Kooperation auf der strukturellen und der personellen Ebene Berücksichtigung finden.

Wie konkret eine solche Kooperation aussehen kann, ist ohne Frage sehr von den Bedingungen vor Ort und dem Menschen im Mittelpunkt abhängig, weshalb es schwierig ist, eine grundsätzliche Empfehlung abzugeben. Das vorliegende für diese Handreichung entwickelte **Muster zur einrichtungsübergreifenden Kooperationsplanung** möchte Anregungen bieten, durch das Klären der vorgegebenen Fragen gemeinsam eine individuelle Vorgehensweise zu etablieren und eine Verbindlichkeit im Vorgehen zu erarbeiten. Sie greift deswegen die entscheidenden Punkte für eine personenzentrierte Zusammenarbeit auf, lässt aber unterschiedliche Antworten und Strukturen zu, welche zu vereinbaren bereits ein Teil des Prozesses sind. Unerlässlich ist das Prinzip der Personenzentrierung, damit es sich um ein Instrument tatsächlicher Teilhabe des MmKB handelt, mit dem er aktiv seine Rolle mit den Akteur:innen seiner verschiedenen Lebensbereiche einnehmen kann. Die Strukturierungshilfe soll auch dazu beitragen, mit den kostbaren Ressourcen Zeit und Energie der Fachkräfte sorgsam umzugehen, damit alle Beteiligten vor allem die Vorteile der Kooperation erleben. Es ist nicht Voraussetzung für die Kooperation, dass alle hier aufgeführten Fragen beantwortet werden. Einzelne Elemente, die grundsätzlich sinnvoll erscheinen, können im konkreten Fall auch in gemeinsamer Absprache weggelassen werden (z.B. Hospitationen). Genauso können andere Fragestellungen hinzugefügt werden, zu denen im kooperativen Prozess Ideen entwickelt werden. Das Instrument versteht sich ausdrücklich als Einladung zu Kreativität für ein individualisiertes Vorgehen. Im Anhang findet es sich im praktischen DIN A4 Format zur eigenen Planung und Dokumentation.

Muster zur einrichtungsübergreifenden Kooperationsplanung

Zu klärende Fragen	Der MmkB ...	Die Fachkräfte...	Gelingensfaktoren
Überlegungen VOR dem ersten Treffen			
Wer nimmt an den Treffen teil?	Wer sind die wichtigsten Bezugspersonen? Wie können wir sein / ihr Einverständnis mit der Gruppenkonstellation einholen?	Wer hat Zeit, Interesse, die nötigen Kompetenzen und einen Zugang zum MmkB?	Vertrauen, gleichberechtigte Zusammenarbeit
Welche räumlichen Bedingungen sind notwendig (Ruhe, Barrierefreiheit...)	Was braucht der MmkB?	Was brauchen die Fachkräfte?	Ressourcensparender Ablauf
Überlegungen BEIM ersten Treffen			
Wie kommunizieren wir miteinander?	Welche Möglichkeiten bestehen / werden gewünscht?	Welche Möglichkeiten können wir bereitstellen?	Transparenz
In welchen zeitlichen Abständen sollen die Treffen stattfinden?	Welcher Zyklus entspricht ihm / ihr? Terminieren in einem für alle zugänglichen Kalender	Welche zeitlichen Ressourcen können zur Verfügung gestellt werden?	Transparenz, Klare Absprachen, Kontinuität, Ressourcensparender Ablauf
Wie viel Zeit steht uns pro Treffen zur Verfügung?	Welche Aufmerksamkeitsspanne bringt er / sie mit?		
Was erwarten wir voneinander? Was erwarten wir von der Zusammenarbeit? Was wollen wir NICHT?	Wie können wir die Erwartungen methodisch klären, dass sie auch vom MmkB verstanden werden?		Gemeinsame Ziele
Überlegungen BEIM ersten oder einem folgenden Treffen			
Was macht den MmkB aus?	... stellt sich vor, was ihn / sie ausmacht (z.B. mit Symbolen)	... tauschen sich aus	Vertrauen
Mit welchen personenzentrierten Instrumenten wurde bisher gearbeitet?	... stellt diese vor z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Lagebesprechung • Interdisziplinäres Teilhabe-Instrument • Der Kompass 	... ergänzen ihre Sicht und tauschen sich aus	Empathie Wertschätzung

Zu klärende Fragen	Der MmkB ...	Die Fachkräfte...	Gelingensfaktoren
Welche Zielvereinbarungen bestehen schon? Können die Ergebnisse geteilt werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Teilhabekiste 		
Für welche alltäglichen Situationen suchen wir bessere Lösungen? (Erarbeitung z.B. an einem Beispiel)	... berichtet aus seiner / ihrer Sicht, benennt Schwierigkeiten und Fortschritte	... ergänzen, stellen gute Erfahrungen vor und offene Baustellen	Transparenz
Möglichkeit für Hospitationen erörtern	... ist bei den Hospitationen möglichst anwesend und aktiv (stellt z.B. seinen / ihren Arbeitsplatz vor)	...erleben den Blickwinkel der Kolleg:innen am anderen Ort	Transparenz
Wahl eines gemeinsamen Kommunikationsmittels für die Zeit bis zum nächsten Treffen	... bestimmt das Kommunikationsmittel mit, z.B. Photovoice, BigMack, Step by Step, Pendelbücher, SMSstellen die gegenseitige Erreichbarkeit sicher	Kommunikationsfähigkeit
Vereinbarung von Aufträgen bis zum nächsten Treffen	...bestimmt mit	...sind zuverlässig und transparent in der Darstellung	Vertrauen Klare Absprachen
Reflexion des Treffens	...teilt seine / ihre Einschätzung	...teilen ihre Einschätzung	Gleichberechtigte Zusammenarbeit Reflexion

Abb. 4: Muster zur einrichtungsübergreifenden Kooperationsplanung (eigene Darstellung)

4. Personenzentrierte Methoden für die individuelle Ausgestaltung der einrichtungsübergreifenden Kooperation

Da die einrichtungsübergreifende Kooperation personenzentriert gestaltet wird, ist eine individuelle Ausgestaltung derselben unerlässlich. Das im Anhang befindliche Modell versteht sich deshalb explizit als ein Muster, welches für den konkreten Fall angepasst werden kann und darf.

Für zwei entscheidende Punkte stellen wir hier verschiedene Möglichkeiten vor, welche Anregungen bieten können, den Prozess kommunikativ und methodisch erfolgreich auszugestalten.

Methoden der unterstützten Kommunikation

Für die Kommunikation mit dem Menschen mit komplexer Behinderung bietet es sich selbstverständlich an, die elektronischen und nicht-elektronischen Kommunikationsmittel zu nutzen, die im Alltag der jeweiligen Einrichtung gebräuchlich sind und sich bewährt haben.³

Konkret können folgende Methoden aus dem Feld der unterstützten Kommunikation **während** eines Treffens der einrichtungübergreifenden Kooperation hilfreich sein:

Für Informationen in der Zeit **bis zu einem nächsten Zusammenkommen** bieten diese Methoden die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben:

Abb. 5: Methoden der unterstützten Kommunikation (eigene Darstellung)

Bei der Bearbeitung dieser Frage kann es auch zu der Feststellung kommen, dass sich sowohl die genutzten Kommunikationsmittel als auch die kommunikativen Kompetenzen von Ort zu Ort unterscheiden. Auch dieser Frage nachzugehen, könnte ein Inhalt der einrichtungübergreifenden Kooperation sein und zum Beispiel anhand der „Sozialen Netzwerke“, einem Instrument zur Erfassung der Kommunikation von unterstütz kommunizierenden Menschen und ihren Kommunikationspartner:innen, genauer analysiert werden.

→ [Blackstone/Hunt Berg: Soziale Netzwerke | von Loeper Literaturverlag \(ariadne.de\)](#)

Zusammenhang zu anderen personenzentrierten Instrumenten

Der Zusammenhang zu anderen – in der Musterplanung schon erwähnten - Instrumenten stellt sich folgendermaßen dar:

Zum einen sollte in der einrichtungübergreifenden Kooperation auf bereits bestehende Ziele, welche z.B. im Prozess der Bedarfsermittlung mit dem BEI_NRW oder anderen Instrumenten ermittelt wurden, als auch auf Erfahrungen in der personenzentrierten Zusammenarbeit zurückgegriffen werden. Im Sinne der Transparenz erscheint es sinnvoll, dass Fachkräfte aus einem Lebensbereich wissen, welche Unterstützungsprozesse in einem anderen Lebensbereich aktuell relevant sind und die Zusammenarbeit prägen. Der Prozess könnte dementsprechend auch andersherum verlaufen und unser Muster zur einrichtungübergreifenden Kooperationsplanung regt dazu an, eine der folgenden Methoden im Arbeitsfeld zu etablieren.

³ Unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Ein Ausschnitt der existierenden Instrumente soll hier nun kurz vorgestellt werden. Sie bieten Ergänzungen und Alternativen zu dem von uns entwickelten Muster zur Kooperationsplanung.

Literatur

- Bäcker, T., Brinker, S., Enste, B., Gietl, H., Kubny, B. & Roters, M. (2023). Wirkungsorientierte Steuerung in der Bedarfsermittlung am Beispiel des BEI_NRW. In M. Boecker & M. Weber (Hrsg.), *Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und seine Folgen. Personenzentrierung und Wirkungsnachweis als neue Parameter in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen* (S. 85-198). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Beck, I. & Franz, D. (2019). Personenzentrierung bei komplex behinderter Beeinträchtigung. Herausforderungen für Handlungsspielräume und bedarfsgerechte Unterstützungssettings. *Teilhabe*, 58 (4), 146-152.
- Bernasconi, T. (2023). Zum Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung. In V. Schachler, W. Schlummer & R. Weber (Hrsg.), *Zukunft der Werkstätten. Perspektiven für und von Menschen mit Behinderung zwischen Teilhabe-Auftrag und Mindestlohn* (S. 215-224). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt; Lebenshilfe Verlag der Bundesvereinigung.
- Blackstone, S. & Hunt Berg, M. (2006): *Manual Soziale Netzwerke*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.
- Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.. Menschen mit komplexen Behinderungen. Verfügbar unter: <https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/menschen-mit-komplexen-behinderungen>. Zuletzt aufgerufen am: 15.01.2024.
- Dierks, N. & Tiedemann, L. (2022): Teilhabekiste und unterstützte Kommunikation. *Das Band* 2/22, 28-31.
- Dins, T., Smeets, S. & Keeley, C. (2022). Bedürfnisse im Leben von Menschen mit Komplexer Behinderung. In K. Tiesmeyer & F. Koch (Hrsg.), *Wohnwunschermittlung bei Menschen mit Komplexer Behinderung. Wahlmöglichkeiten sichern* (S. 66-75). Stuttgart: Kohlhammer.
- Doose, S. (2023). Persönliche Lagebesprechung. Verfügbar unter: <https://persoenliche-zukunftplanung.eu/materialien/persoeliche-lagebesprechung.html>. Zuletzt aufgerufen am: 15:01.2024.
- Fischer, E. (2019). Interdisziplinarität und Kooperation als heilpädagogische Aufgaben. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S.392-403). Weinheim: Beltz Verlag.
- Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik*. München: Reinhardt.
- Fornefeld, B. (Hrsg.). (2021). *Teil - sein & Teil - haben. Wünschen – Gestalten – Leben. Wissenswertes zur teilhabeorientierten Lebensbegleitung Erwachsener mit komplexer Behinderung*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.

- Giertz, K., Große, L. & Röh, D. (2022). *Soziale Teilhabe professionell fördern. Grundlagen und Methoden der qualifizierten Assistenz* (1. Auflage). Köln: Psychiatrie Verlag GmbH.
- Koslowski, C. (2013). *Kommunikations- und Kooperationsbarrieren in der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Elementarbereich*. Dissertation, Universität Bremen. Verfügbar unter: <https://media.suub.uni-bremen.de/bitstream/elib/526/1/00103341-1.pdf>. Zuletzt aufgerufen am: 15.01.2024.
- KuBus® e. V. (Hrsg.). (2022). *Interdisziplinäres - Teilhabe - Instrument. Bedürfnisse erkennen - Teilhabe gestalten*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben.
- Lamers, W. & Molnár, T. (2018). Ein Leben in Vielfalt – auch für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung, Bd. 3. In W. Lamers (Hrsg.), *teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung an Alltag Arbeit Kultur* (S. 21-36). Oberhausen: Athena.
- Lamers, W., Musenberg, O. & Sansour, T. (Hrsgg.). (2021). *Qualitätsoffensive Teilhabe von erwachsenen Menschen mit schwerer Behinderung. Grundlagen für die Arbeit in Praxis, Aus- und Weiterbildung. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung*, Bd. 4. Bielefeld: Athena, wbv Media GmbH & Co KG.
- Müller, C., Juterczenka, W. & Wilken-Dapper, S. (2022). Mein Kompass. *Das Band 2/22*, 18-26.
- Schuppener, S. (2013). Kooperation. In: G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (2. Auflage) (S. 207-208). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spieß, E. (2021). Kooperation. In M. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch. Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kooperation>. Zuletzt aufgerufen am: 15.01.2024.

Weiterführende Literatur

- Doose, S. (2020). *"I want my dream!" Persönliche Zukunftsplanung - weiter gedacht. Neue Perspektiven und Methoden einer personenorientierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen*. Neu-Ulm: AG SPAK.

Weiterführende Links

Persönliche Lagebesprechung: Verfügbar unter: <https://persoenliche-zukunftsplanung.eu/materialien/persoenliche-lagebesprechung.html>

Mein Kompass: Verfügbar unter: [Mein Kompass - Leben mit Behinderung Hamburg \(lmbhh.de\); https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/Tagung-Hosingen/f7-mueller-abramsen_unterstuetzungsplanung_Is.pdf](https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/Tagung-Hosingen/f7-mueller-abramsen_unterstuetzungsplanung_Is.pdf)

Interdisziplinäres – Teilhabe – Instrument: Verfügbar unter: [Interdisziplinäres – Teilhabe – Instrument© | BVKM](#)

Teilhabe und unterstützte Kommunikation: Verfügbar unter: [Teilhabe bestimmen und auswerten mit der Teilhabekiste | Personenzentrierte Hilfen \(personenzentrierte-hilfen.de\)](#)

Anhang

- Teilstandardisierter Fragebogen
- Fragen in der Gruppendiskussion
- Muster zur einrichtungübergreifenden Kooperationsplanung

Teilstandardisierter Fragebogen

In diesem Fragebogen geht es um die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** zwischen Einrichtungen in der Eingliederungshilfe (z.B. zwischen Wohneinrichtung und Werkstatt/Tagesförderstätte). Die folgenden Fragen beziehen sich auf den Austausch von personenbezogenen Informationen.

1. In welchem Arbeitsfeld arbeiten Sie?

- Besondere Wohnform
- Eigener Wohnraum
- Arbeitsleben
- schulische Betreuungs- und Bildungskontexte
- mit Kindern bis zum Schuleintritt
- im zweiten Lebensraum
- im Rahmen sozialpsychiatrischer Angebote

2. Findet eine Zusammenarbeit zwischen der Einrichtung, in der Sie arbeiten, und einer anderen Einrichtung statt?

- Ja
- Nein

3. Wenn ja, sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen?

- Trifft nicht zu
- trifft weniger zu
- trifft eher zu
- trifft voll zu?

4. Warum?

5. Über welche Informationen tauschen Sie sich aus?

6. Welche Methoden, Medien und Kommunikationsmittel nutzen Sie für diesen Austausch (z.B. Einschätzungsbögen)?

7. Wie können sich die Klient:innen selbst am Austausch beteiligen?

8. Welche Rolle spielen die in einer der Einrichtungen für die Klient:innen erarbeiteten Ziele in der Zusammenarbeit?

9. Was - im Sinne von Methoden, Medien und Kommunikationsmitteln - würde Ihnen helfen, damit die Zusammenarbeit besser gelingt?

Vielen Dank!

Fragen in der Gruppendiskussion

- Wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit zwischen deiner Einrichtung und anderen Einrichtungen?
- Wie gestaltet sich der Austausch? Welche Methoden oder Medien nutzt ihr zum personenbezogenen Austausch zwischen den Einrichtungen?
- Werden die Klient:innen mit in den Austausch einbezogen?
- Was könnte euch helfen, damit der Austausch besser gelingt (im Sinne von Methoden, Medien und ähnlichem)?

Muster zur einrichtungsübergreifenden Kooperationsplanung (eigene Darstellung)

Zu klärende Fragen	Der MmkB	Die Fachkräfte	Gelingensfaktoren
Überlegungen VOR dem ersten Treffen			
Wer nimmt an den Treffen teil?	Wer sind die wichtigsten Bezugspersonen? Wie können wir sein / ihr Einverständnis mit der Gruppenkonstellation einholen?	Wer hat Zeit, Interesse, die nötigen Kompetenzen und einen Zugang zum MmkB?	Vertrauen, gleichberechtigte Zusammenarbeit
Welche räumlichen Bedingungen sind notwendig (Ruhe, Barrierefreiheit, , ...)	Was braucht der MmkB?	Was brauchen die Fachkräfte?	Ressourcensparender Ablauf
Überlegungen BEIM ersten Treffen			
Wie kommunizieren wir miteinander?	Welche Möglichkeiten bestehen / werden gewünscht?	Welche Möglichkeiten können wir bereitstellen?	Transparenz
In welchen zeitlichen Abständen sollen die Treffen stattfinden?	Welcher Zyklus entspricht ihm / ihr? Terminieren in einem für alle zugänglichen Kalender	Welche zeitlichen Ressourcen können zur Verfügung gestellt werden?	Transparenz Klare Absprachen, Kontinuität Ressourcensparender Ablauf
Wie viel Zeit steht uns pro Treffen zur Verfügung?	Welche Aufmerksamkeitsspanne bringt er / sie mit?		
Was erwarten wir voneinander? Was erwarten wir von der Zusammenarbeit? Was wollen wir NICHT?	Wie können wir die Erwartungen methodisch klären, dass sie auch vom MmkB verstanden werden?		Gemeinsame Ziele
Überlegungen BEIM ersten oder einem folgenden Treffen			
Was macht den MmkB aus?	... stellt sich vor, was ihn / sie ausmacht (z.B. mit Symbolen)	... tauschen sich aus	Vertrauen
Mit welchen personenzentrierten Instrumenten wurde bisher gearbeitet? Welche Zielvereinbarungen bestehen schon? Können die Ergebnisse geteilt werden?	... stellt diese vor z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Lagebesprechung • Interdisziplinäres Teilhabe-Instrument • Der Kompass • Teilhabekiste 	... ergänzen ihre Sicht und tauschen sich aus	Empathie Wertschätzung
Für welche alltäglichen Situationen suchen wir bessere Lösungen? (Erarbeitung z.B. an einem Beispiel)	... berichtet aus seiner Sicht, benennt Schwierigkeiten und Fortschritte	... ergänzen, stellen gute Erfahrungen vor und offene Baustellen	Transparenz
Möglichkeit für Hospitationen erörtern	... ist bei den Hospitationen möglichst anwesend und aktiv (stellt z.B. seinen Arbeitsplatz vor)	...erleben den Blickwinkel der Kolleg:innen am anderen Ort	Transparenz
Wahl eines gemeinsamen Kommunikationsmittels für die Zeit bis zum nächsten Treffen	... bestimmt das Kommunikationsmittel mit z.B. Photovoice, BIGmack, Step by Step, Pendelbücher, SMSstellen die gegenseitige Erreichbarkeit sicher	Kommunikationsfähigkeit
Vereinbarung von Aufträgen bis zum nächsten Treffen	...bestimmt mit	...sind zuverlässigkeit und transparent in der Darstellung	Vertrauen Klare Absprachen
Reflexion des Treffens	...teilt seine / ihre Einschätzung	...teilen ihre Einschätzung	Gleichberechtigte Zusammenarbeit Reflexion

Eigene Ergebnisse	Der MmkB ...	Die Fachkräfte...
Überlegungen VOR dem ersten Treffen		
Wer nimmt an den Treffen teil?		
Welche räumlichen Bedingungen sind notwendig (Ruhe, Barrierefreiheit, ...)		
Überlegungen BEIM ersten Treffen		
Wie kommunizieren wir miteinander?		
In welchen zeitlichen Abständen sollen die Treffen stattfinden?		
Wie viel Zeit steht uns pro Treffen zur Verfügung?		
Was erwarten wir voneinander? Was erwarten wir von der Zusammenarbeit? Was wollen wir NICHT?		
Überlegungen BEIM ersten oder einem folgenden Treffen		
Was macht den MmkB aus?		
Mit welchen personen-zentrierten Instrumenten wurde bisher gearbeitet? Welche Zielvereinbarungen bestehen schon? Können die Ergebnisse geteilt werden?		
Für welche alltäglichen Situationen suchen wir bessere Lösungen? (Erarbeitung z.B. an einem Beispiel)		
Möglichkeit für Hospitationen erörtern		
Wahl eines gemeinsamen Kommunikationsmittels für die Zeit bis zum nächsten Treffen		
Vereinbarung von Aufträgen bis zum nächsten Treffen		
Reflexion des Treffens		